

ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ: ИҚТИСОДИЙ ЎСИШГА ТАЪСИРИ

С.Б.Наджимитдинов

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқарув академияси мустақил тадқиқотчиси

Аннотация: Бугунги кунда амалга оширилаётган кенг кўламли модернизациялаш жараёнида хусусий тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб қилиш ва шу орқали иқтисодий ўсишни барқарорлигини таъминлаш, ишлаб чиқаришни ривожлантириш, шунингдек, инфратузилма, қишлоқ хўжалиги ва хизмат кўрсатиш соҳаларида қатор инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади.

Таянч иборалар: Тўғридан-тўғри инвестициялар, ишлаб чиқариш, иқтисодий ўсиш, экспорт фаолияти, банк кредити, ялпи ички маҳсулот, модернизациялаш, техник ва технологик янгилаш, иқтисодий барқарорлик.

Кириш.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев миллий иқтисодиётга жалб қилинаётган хорижий инвестициялар динамикаси таҳлили ҳақида тўхталиб: “Хорижий инвестицияларни, биринчи навбатда, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича ишлар қандай аҳволда экани танқидий таҳлилни талаб этади [1]. Бундай инвестицияларнинг улуши 30 фоизга тушиб қолган” деб таъкидлаганлар.

Хусусан, 2017-2020 йилларда халқаро молия институтлари ва хорижий ҳукумат молия ташкилотлари иштирокидаги 327 та инвестиция лойиҳалари доирасида 10,26 млрд. доллар кредит маблағлари ўзлаштирилиб, қатор соҳаларни ривожлантиришга йўналтирилди. Жумладан, маблағлар ёқилги-энергетика саноатига (5,88 млрд. доллар); коммуникация ва мудофаа саноатига (1,56 млрд. доллар); қишлоқ ва сув хўжаликлари тизимида (1,27 млрд. доллар);

молиялаштириш йўналишига (0,95 млрд. доллар); ижтимоий соҳаларга (0,47 млрд. доллар) ва бошқа тармоқларга йўналтирилди. Шунингдек, амалга оширилаётган сиёсатдаги ўзгаришлар фондида Мамлакатимизда жалб қилинган тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажми 2018-йилдаги қариб 1,6 миллиард доллардан, 2019-йилда 4,2 миллиард долларгача ўсди. Сўнги беш йил ичида Ўзбекистонда ўз фаолиятини сезиларли даражада яхшилашга муваффақ бўлди.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (FDI) ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги муносабатлар академиклар ва ривожланаётган мамлакатлар ҳукуматлари томонидан катта эътиборни жалб қилади. Иқтисодий ўсиш учун уларнинг асосий йўналиши, (FDI) ажратилган сиёсати ушбу мамлакатлардаги иқтисодий ўсиш ва ривожлантириш жараёнида (Vo et al. 2019 йил). (FDI) -нинг иқтисодий-инвестицион номутаносибликни камайтиради ва ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган технологияларни таъминлайди товарлар ва хизматлар. Бундан ташқари, (FDI) солиқ тушумини, шунингдек, инсон сармояси (Buckley et al. 2002 йил). кучайтиради.

Мамлакатларда тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб этишнинг илмий-назарий, ташкилий-иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, табиий-хўжалик асослари, жумладан, инвестицион жозибадорлик ва бизнес муҳитга баҳо бериш (World Bank and International Finance Corporation), инвестиция нормаси, иқтисодий ўсиш ва бошқа муҳим иқтисодий кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқликни эконометрик тадқиқ этиш (International Monetary Fund, IMF), ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида инвестиция муҳити ва тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD), тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар детерминантлари (National Bureau of Economic Research, NBER), инфраструктура лойиҳаларига хорижий инвестицияларни жалб этиш (Asian Development Bank Institute) билан боғлиқ тадқиқотлар кенг кўламда олиб борилмоқда³⁷.

³⁷ <http://www.worldbank.org/en/country/mic/overview>

2022 ЙИЛДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЎЗЛАШТИРИШ ҲОЛАТИ

1-расм

Жорий 2022 йилда жами иқтисодиётга жалб хорижий инвестициялар 11.7 млрд.долларни ташкил этган бўлиб, ўтган йилга нисбатан мос равишда, 115,3%га ўсишга эришилган. Шунингдек, 2022 йилда, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитлар 9,5 млрд.долларни ташкил этаган.

Давлатнинг иқтисодиётни қўллаб-қувватлаш тадбирлари хорижий инвестициялар ва банкларнинг инвестицион кредитлаш ҳажми ошишига ўз ижобий таъсирини кўрсатди. Бу эса иқтисодиёт ривожланишини таъминловчи инвестиция лойиҳалари амалга оширилиш кўламини янада оширди.

Хулоса

Хусусан, хорижий инвестицияларни саноат тармоқларининг ички таркибини қайта қуриш, саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳамда илғор техноло-гияларини сифатли саноат моллари тайёрлашга йўналтириш вазифаларини амалий ижросини таъминлаш;

- инвестиция фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш бўйича турли модели ҳуқуқий тартибга солиш усулларидан фойдаланиш, инвестицион фаолиятга оид қонунчиликни унификациялашда рақамли инвестицион хизматлар тизимини шакллантириш;

- инвестиция лойиҳалари учун халқаро технологиялар трансфертини таъминловчи давлат-хусусий шерикчилик механизмидан фойдаланиш, инвестицион лойиҳаларни бошқаришнинг интеграллашган тизимини жорий этишда лойиҳа рискларини самарали бошқариш тизимини оптималлаштириш ва бошқалар.